

CARRASCOZA, João Anzanello. **Vamos acordar o dia?** Histórias de uma linha só. São Paulo: SM, 2018.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

João Carrascoza define seu livro no título: histórias de uma linha só. Palavras soltas que inspiram as histórias contadas em uma só linha, com sutilezas e poesia. A curiosidade e a percepção infantil são desenvolvidas de forma certa. “Barulho: é bicho papão? Não, é o ronco do vovô”. Autor premiado e exímio contista, Carrascoza foi contemplado com o Prêmio Literário Biblioteca Nacional, Categoria Literatura Juvenil, em 2017 e o prêmio FNLIJ, categoria melhor projeto editorial de 2018.

Palavras-chave: Poesia. Curiosidades. Criatividade. Literatura infantil e juvenil.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2019. Livros publicados em 2018 e resenhados em 2019.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.